

Note: The present document contains the Catalan translation of the abstract of the article “Preliminary insights into gut microbiome shifts as screening proxy for MASLD disease progression” by Llirós Dupré M, Buxó M, Virolés S et al. Preliminary insights into gut microbiome shifts as screening proxy for MASLD disease progression. Sci Rep published (2026) and DOI: 10.1038/s41598-026-42368-4. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al Català del resum de l'article “Resultats preliminars sobre els canvis de la microbiota intestinal com a eina de cribratge per a la progressió de la malaltia MASLD” de Llirós Dupré M, Buxó M, Virolés S et al. Preliminary insights into gut microbiome shifts as screening proxy for MASLD disease progression. Sci Rep published (2026) i DOI: 10.1038/s41598-026-42368-4. Si us plau, utilitzeu aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

Resultats preliminars sobre els canvis de la microbiota intestinal com a eina de cribratge per a la progressió de la malaltia MASLD

M Llirós Dupré ^{1,2,3,†,*}, M Buxó ^{4,†}, S Virolés ^{1,5}, M Pujolassos ^{2,3}, I Serra ^{1,5}, J Martínez ⁴, A Lluansí ^{1,‡}, A Bahí ¹, M Calle ^{2,3}, and X Aldeguer ^{1,5,*}

¹Digestive diseases and microbiota, Girona Biomedical Research Institute, Salt, Catalunya, Spain

²Bioinformatics and Bioimaging (BI-SQUARED) research group, Biosciences department, Faculty of Science, Technology and Engineering, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Vic, Catalunya, Spain.

³Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), Vic, Catalunya, Spain.

⁴Statistical Unit, Girona Biomedical Research Institute (IDIBGI-CERCA), Parc Hospitalari Martí i Julià, Edifici M2, Salt, Catalunya, Spain.

⁵Digestive Service, Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta, Girona, Catalunya, Spain.

†, aquests autors han contribuït de manera equitativa al treball presentat.

‡, adreça actual: Infectious Diseases and Microbiome Research Group, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, Spain. Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain.

La correspondència en Català sobre aquest article es pot adreçar a Marc Lliros Dupré (marc.lliros@uvic.cat) i Xavier Aldeguer (xladeguer@idibgi.org).

RESUM (traducció del text original)

La malaltia esteatòsica hepàtica associada a la disfunció metabòlica (MASLD), és una síndrome metabòlica caracteritzada per l'acumulació crònica excessiva de triglicèrids a les cèl·lules hepàtiques no relacionada amb el consum d'alcohol, es revela per un espectre d'inflamació hepàtica i fibrosi que acaben en carcinoma hepatocel·lular. El diagnòstic clínic es basa generalment en mètodes d'imatge no invasius, però el diagnòstic definitiu i conclouent s'aconsegueix mitjançant una biòpsia hepàtica invasiva. Investigacions recents han apuntat a una associació entre el microbioma intestinal desequilibrat i la patogènesi de la MASLD. En aquest estudi pilot prospectiu dissecionem els fenotips graduals de la malaltia segons la pràctica clínica habitual i el perfil del microbioma intestinal basant-nos en la seqüenciació del gen 16S rRNA de mostres de femta de 8 individus sans i 46 pacinets diagnosticats amb MASLD. Els resultats van evidenciar canvis en el microbioma intestinal (tant una reducció de la diversitat com de la riquesa microbiana) a mesura que augmenta la gravetat del dany hepàtic respecte als subjectes de control. A més, l'estudi del microbioma intestinal a través dels balanços de la seva composició va revelar una lleugera capacitat discriminatòria entre els individus control i alguns grups de pacients o entre els grups de pacients, però amb baix poder discriminatori degut a la mida mostral reduïda. En definitiva, l'ús d'indicadors clínics no invasius basats en anàlisis del microbioma intestinal pot ser útil com a eines complementàries per a l'estratificació i la discriminació de pacients amb MASLD.